

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 615.03-615.038-615.065

BOBOYEV Behzod Mo‘minjon o‘g‘li
Tashkent Medical Academy

CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID

For citation: Boboyev Behzod Mo‘minjon o‘g‘li. Clinical evaluation of the chronic toxicity of the new drug «tiosin», consisting with a complex combination of the microelement zinc and lipoic acid. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp. 376-382

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316926>

ANNOTATION

Given the multifactorial nature of the mechanism of atherosclerotic processes, the most promising direction in its treatment is the combined use of various drugs. However, a review of the literature shows that there are few scientific studies in this direction. Although the clinical and pharmacological properties of zinc and lipoic acid have been highlighted in a number of studies, their complex interactions are not yet fully understood and are of great interest today.

This article describes in detail the results of a macroscopic and microscopic study in 160 rats in order to assess the chronic toxicity of the new complex drug Tiosin.

Keywords: atherosclerosis, dyslipidemia, hypolipidemia, chronic toxicity, trace element zinc, lipoic acid.

БОБОЕВ Бехзод Мўминжон ўгли
Тошкент тиббиёт академияси

РУХ МИКРОЭЛЕМЕНТИ ВА ЛИПОЙ КИСЛОТАСИННИНГ КОМПЛЕКС БИРИКМАСИДАН ИБОРАТ БЎЛГАН ЯНГИ «ТИОЦИН» ДОРИ ВОСИТАСИННИНГ СУРУНКАЛИ ТОКСИКЛИК ХУСУСИЯТИНИ КЛИНИКОЛДИ БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Атеросклеротик жараёнларнинг келиб чиқиш механизмининг мултифакториаллигини инобатга олган ҳолда, уни даволашда энг истиқболли йўналиш сифатида турли дори воситаларининг комбинациялашган ҳолда қўлланилишига катта аҳамият берилмоқда. Бироқ адабиётлар шарҳи орқали бу йўналишда олиб борилаётган илмий тадқиқотларнинг кам сонли эканлигини кўрсатади. Ўтказилган бир қатор тадқиқотларда рух ва липой кислотасининг мавжуд клиник ва фармакологик хусусиятлари ёритилганлигига қарамай, уларнинг ўзаро ҳосил қилган комплекс бирикмалари ҳали тўлақонли ўрганилмаган ва ҳозирга кунгв келиб катта қизиқиш уйғотмоқда.

Ушбу мақолада янги комплекс бирикмали Тиоцин дори воситасининг сурункали токсиклик хусусиятини баҳолаш мақсадида 160 нафар каламушда макроскопик ва микроскопик текширув натижалари батафсил келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: атеросклероз, дислипидемия, гиполипидемия, сурункали токсиклик, рух микроэлементи, липой кислотаси.

БОБОЕВ Бехзод Моминжан угли
Ташкентская медицинская академия

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ НОВОГО ПРЕПАРАТА «ТИОЦИН», СОСТОЯЩЕГО С КОМПЛЕКСНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ МИКРОЭЛЕМЕНТА ЦИНКА И ЛИПОВОЙ КИСЛОТЫ

АННОТАЦИЯ

Учитывая многофакторность механизма атеросклеротических процессов, наиболее перспективным направлением в его лечении является комбинированное применение различных препаратов. Однако обзор литературы показывает, что научных исследований, проведенных в этом направлении, немного. Несмотря на то, что клинические и фармакологические свойства цинка и липоевой кислоты подчеркиваются в ряде исследований, их сложные взаимодействия еще не полностью изучены и на сегодняшний день представляют большой интерес.

В данной статье подробно описаны результаты макроскопического и микроскопического исследования у 160 крыс с целью оценки хронической токсичности нового комплексного препарата Тиоцин.

Ключевые слова: атеросклероз, дислипидемия, гиполипидемия, хроническая токсичность, микроэлемент цинк, липоевая кислота.

Кириш. Кўп сонли адабиётларга кўра, рух ва липой кислотаси инсон организмдаги энг кўп функцияли элементлардан эканлиги хулоса қилинади. Рух ва липой кислотаси адипогенез регуляторларидан бири сифатида қаралиб, уларнинг алмашинувининг бузилиши ёғ тўқималарининг дисфункциясига олиб келиб, семизлик ва у билан боғлиқ метаболик касалликларнинг ривожланишида асосий омил сифатида ахамият касб этади [1,5,8].

Шу билан бир қаторда, уларнинг дефицити [2,4], ёки ортиқча миқдорда бўлиши [3] ҳам ёғ тўқималари физиологиясининг бузилишига олиб келади.

Сурункали юрак этишмовчилиги, метаболик синдром, қандли диабет ва атеросклероз каби ижтимоий аҳамиятга эга касалликларни даволашда уларнинг гомеостазининг ҳолатини ҳисобга олиш керак бўлиб, гипо ҳолат нафақат уларнинг алмашинувининг бузилиши белгиси сифатида, балки углевод ва липид алмашинувининг бузилишининг кўрсаткичи сифатида ҳам индикатор бўла олади [6,7,9,10]. Аммо, қандли диабетдан фарқли равишда атеросклероз патогенезида рух ва липой кислотаси алмашинувининг бузилишининг аҳамияти ҳамда унинг қон томир деворларини ҳимоялаш механизмлари ва потенциали атрофлича ўрганилмаган [11].

Хулоса ўрнида, ёғ тўқималарида рух ва липой кислотаси алмашинувини коррекциялаш ортиқча тана вазни мавжуд ҳолатларда ёғ тўқимаси метаболизмини нормаллаштириш усулларидан бири сифатида қаралиши мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади. Рух микроэлементи ва липой кислотасининг комплекс бирикмасидан иборат бўлган янги «Тиоцин» дори воситасининг экспериментал дислипидемия ҳолатида сурункали токсиклиги хусусиятини гистоморфологик баҳолаш.

Материал ва методлар. Тадқиқот Тошкент фармацевтика институти қошидаги виварийда 2022-2023 йиллар давомида Тиоцин номли янги дори воситасининг сурункали токсиклиги 80 та эркак ва 80 та урғочи каламушда ўрганилди.

Тажриба хайвонлари 4 та гуруҳга барча физиологик кўрсаткичларига кўра бир хилда тақсимланишди.

1-асосий гуруҳдаги тажриба хайвонларига 6,0 мг/кг, 2-асосий гуруҳдагиларга 30,0 мг/кг, 3-асосий гуруҳдагиларга 150,0 мг/кг миқдорда хар куни ошқозон ичига дори воситасининг сувдаги эритмасини юбориш орқали бериб борилди. 4-гуруҳдаги яъни назорат гуруҳидаги каламушларга ўрганилаётган дори воситаси берилмади. Кузатув даврининг давомийлиги жами 195 кунни ташкил этди.

Кузатув даври тугагач барча тажриба хайвонларида қабул қилинган Ҳалқаро қонун – қоидалар асосида гистоморфологик изланишлар ўтказилди. Бунинг учун уларнинг бош мия, ўпка, юрак, жигар, буйрак, талок, буйрак усти безлари, қизилўнғач, ошқозон, ингичка ва йўғон ичак, гонада ва айрисимон безларидан кесмалар олинди. Аъзолардан қалинлиги 6 - 7 мкм бўлган серияли кесмалар тайёрланиб, материаллар 10 % ли нейтрал формалинда фиксациялангач, ошиб борувчи стандарт концентрация тартибидаги спиртлар билан ишлов берилиб, парафин билан қопланди. Сўнгра Ван Гизон усулида гематоксилин – эозин билан бўялди.

Натижалар ва муҳокамалар. Буйрақлар. Буйрақлар гистоархитектоникаси ўзгаришларсиз бўлиб, капсуласи юқалиги, шиш ва деструкция белгиларининг мавжуд эмаслиги билан назорат гуруҳи натижалари билан ўхшаш бўлди.

Пўстлоқ моддасида кўп сонли буйрак таначалари аниқланади. Қон томир коптокчалари очик типдаги капилляр қовузлоқларидан иборат.

Шумлянский капсуласи бўшлиғи одатий ўлчамларда, қоннинг шаклли элементларини ёки бошқа бирорта бир патологик хосилаларни ўзида тутмайди.

Капсуласи кенгайган бўшлиқларга эга бўлган, капилляр коптокчаларнинг енгил тўлақонлиги билан келган кам сонли буйрак таначалари кузатилди.

Нефроннинг проксимал, ингичка ва дистал қисмлари эпителийси ушбу соҳаларга оид характерли структуравий тузилишларни қайтарар экан, уларда деструктив ўзгаришлар аниқланмади.

Йиғувчи найчалар эпителийси бошқа шаклдаги ҳужайралар билан одатий нисбатдалиги кузатилади. Нефрон каналчалари бўшлиғида ва йиғувчи найчаларда преципитатлар ёки бошқа патологик хосилалар аниқланмади (1, 2 – расмларга қаранг).

1 – расм. Асосий гуруҳдаги хайвонларнинг буйрак тўқимасининг гистологик кўриниши.

2 – расм. Назорат гуруҳдаги хайвонларнинг буйрак тўқимасининг гистологик кўриниши.

Буйракнинг пўстлоқ ва мағиз моддаларининг бириктирувчи тўқималари нозик тузилишга эга бўлиб, унда шиш белгилари, шунингдек яллиғланиш инфилтратлари топилмади. Назорат гуруҳи билан ўзаро таққосланганда, яққол микроскопик тафовутлар аниқланмади.

Талок. Капсула ва трабекулалари яхши ривожланган. Етарли миқдордаги кучли силлик мушакли ҳужайраларни ўзида тутди. Паренхимасида қизил ва оқ пульпаси аниқ фарқланиб,

барча физиологик параметрлар бўйича тўлақонли етилган ҳайвонларга хос кучли дифференцияланган ва бу икки қисм учун одатий бўлган ўзаро нисбат тўқимада сақланиб қолинган.

Оқ пульпа турли ўлчамлардаги лимфатик фолликулалар билан бой бўлиб, уларнинг периферияси бўйлаб марказий артерия томирлари кўрилади (3, 4 – расмларга қаранг).

3 – расм. Асосий гуруҳдаги ҳайвонларнинг талоқ тўқимасининг гистологик кўриниши.

4 – расм. Назоарт гуруҳдаги ҳайвонларнинг талоқ тўқимасининг гистологик кўриниши.

Оқ пульпанинг структур сохалари етарлича чегараланган бўлиб, бир қисм лимфатик фолликулалар герминатив ёки реактив марказларни ўзида тутиши билан ифодаланади. Кўпгина микроскопик препаратларда ушбу реактив марказларда митотик бўлинишнинг турли босқичларидаги ҳужайралар топилади.

Қизил пульпа эритроцитларга бой бўлиб, уларда цитоплазмасида гемосидерин пигментини тутувчи кўп сонли макрофаглар аниқланади.

Барча ўрганилган препаратларда тажриба ҳайвонларининг талоғида патологик ўчоқлар ёки ўзгаришлар кузатилмади.

Ошқозон ости беши капсуласи юпка, паренхимасида турли ўлчамлардаги бўлакчалари аниқ ифодаланган чегаралар билан бир - биридан ажралиб туришини кўришимиз мумкин. Бўлақларнинг асосий қисмини ацинар ҳужайралардан иборат бўлган ацинуслар эгаллайди (5, 6 – расмларга қаранг).

5 – расм. Асосий гуруҳдаги ҳайвонларнинг ошқозон ости беши тўқимасининг гистологик кўриниши.

6 – расм. Назоарт гуруҳдаги ҳайвонларнинг ошқозон ости беши тўқимасининг гистологик кўриниши.

Ациноцитларнинг гомоген ва зимоген сохалари яққол фарқланади.

Хар бир бўлакчада Лангерганс оролчалари аниқланиб, ўлчам ва топографик жиҳатдан вариацияси турли микёсда учраши билан физиологик ҳолатлар чегараси доирасида аниқланди.

Оролчалар асосан базофил хужайралар ва улар орасидаги қон томирлардан ташкил топган бўлиб, бўлаклараро бириктирувчи тўқима одатдагидек ажратув йўллари ва қон томирларга эга эканлиги аниқланди. Тажриба ҳайвонларининг ошқозон ости беши назорат гуруҳидаги ҳайвонларга қараганда, деярли ахамиятга молик патологик ўзгаришларсиз эканлиги билан изоҳланади.

Ошқозон. Қопловчи эпителий кўчган хужайраларни ўзида тутган шиллик қават билан қопланган. Хусусий пластинкасида алоҳида лимфоцитлар, плазматик хужайралар, лимфоид фолликулалар топилади. Ошқозон безлари одатий тузилишга эга. Томирлари бир маромда энгил тўлақонли (7, 8 – расмларга қаранг)..

7 – расм. Асосий гуруҳдаги ҳайвонларнинг ошқозон тўқимасининг гистологик кўриниши.

8 – расм. Назоарт гуруҳдаги ҳайвонларнинг ошқозон тўқимасининг гистологик кўриниши.

Ингичка ичак. Ичак ворсинкалари бир қаватли призматик хужайралар билан қопланган. Улар орасида кўп сонли боқалсимон хужайралар алоҳида ўрин тутади (9, 10 – расмларга қаранг).

9 – расм. Асосий гуруҳдаги ҳайвонларнинг ингичка ичак тўқимасининг гистологик кўриниши.

10 – расм. Назоарт гуруҳдаги ҳайвонларнинг ингичка ичак тўқимасининг гистологик кўриниши.

Шиллик қаватнинг хусусий пластинкасида лимфоцитлар ва плазматик хужайралар ҳамда лимфоид фолликулалар учраб туради. Қон томирларнинг мўътадил бўлган яққол ифодаланувчи тўлақонлиги аниқланади.

Йўғон ичак. Патологик ўзгаришларсиз. Ичак криптлари тўғри шаклда, зич жойлаштирилган. Уларнинг юзасидаги призматик ва қадахсимон хужайраларнинг ўзаро нисбати нормал кўрсаткичларга мос келади (11, 12 – расмларга қаранг)..

Шиллик ости қаватининг баъзи жойларида лимфоид тизимга оид сохалар учради. Қон томирлар қон билан тўлган. Периваскуляр шишлар борлиги қайд этилди.

Асосий гуруҳдаги каламушлар ошқозон ичак тизимининг шиллик ва шиллик ости қаватларининг ҳолатига кўра уларнинг архитекtonикаси, назорат гуруҳидаги тажриба хайвонларининг тўқималари билан идентиклиги аниқланди.

11 – расм. Асосий гуруҳдаги хайвонларнинг йўғон ичак тўқимасининг гистологик кўриниши.

12 – расм. Назорат гуруҳдаги хайвонларнинг йўғон ичак тўқимасининг гистологик кўриниши.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, асосий гуруҳдаги тажриба хайвонларининг тўқималарида дистрофик, некробиотик ва яллиғланишга хос ўзгаришлар, шунингдек назорат гуруҳи хайвонларининг ички аъзолари структурасидан кескин фарқланувчи бирорта бир салбий ўзгариш ёки силжиш ҳолатлари аниқланмади.

Ўрганилган тўқималарда қайд этиб борилган барча структуравий ўзига хосликлар ва ҳолатлар, ушбу аъзо ва тўқималарнинг нормал функционал фаоллигидан далолат беради.

Асосий ва назорат гуруҳи хайвонларининг аъзо ҳамда тўқималарининг таққослама гистологик текшируви натижалари хулосасига кўра, ТОшкент фармацевтика институти томонидан ишлаб чиқилган янги Тиоцин дори воситасини тажриба хайвонлари тана вазнига нисбатан 30 мг/кг ҳамда 150 мг/кг доза миқдорида узоқ вақт давомида уларнинг ошқозони ичига юборилиши, тўқималарда патологик ўзгаришларни чақирмайди.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Аляви А.Л., Касимова Г.М., Абдуллаев А.Х., Мирталипова Т.Д. Применение новых технологий в лечении и реабилитации воспалительных процессов при экспериментальном атеросклерозе // Кардиология Узбекистана. –Ташкент, 2013. №1–2 (28). –С. 155-156
2. Гадаев А.Г., Рахимова М.Э., Туракулов Р.И. Юрак ишемик касаллиги ва буйраклар фаолияти бузилишида атеросклерознинг аҳамияти // Терапевтический Вестник Узбекистана научно-практический журнал. -Ташкент, 2022. -№1. –С. 236-242
3. Курбанов Р.Д., Низамов У.И., Бекметова Ф.М. и др. Комплексная оценка параметров центрального аортального давления и жёсткости магистральных артерий у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от распространённости атеросклероза // Евразийский кардиологический журнал. -2015. -№3. -С. 45-50. <https://doi.org/10.38109/2225-1685-2015-3-45-50>

4. Abruzzo P.M., Ghezzi A., Bolotta A. et al. Receiver Operating Characteristic Curves in Evaluating Marker Sensitivity and Specificity // *Dis. Markers*. 2015. Vol. 2015
5. Bayir A, Kara H, Kiyici A, Ozturk B, Akyurek F. Levels of selenium, zinc, copper, and cardiac troponin I in serum of patients with acute coronary syndrome. *Biol Trace Elem Res* 2013; 154(3): 352-6
6. Foster M, Samman S. Zinc and regulation of inflammatory cytokines: implications for cardiometabolic disease. *Nutrients* 2012; 4(7): 676-94
7. Garg M, Khanna D. Exploration of pharmacological interventions to prevent isoproterenol-induced myocardial infarction in experimental models. *Ther Adv Cardiovasc Dis* 2014; 8(4): 155-69
8. Hawkes C. P, Mostoufi-Moab S. Fat-bone interaction within the bone marrow milieu: Impact on hematopoiesis and systemic energy metabolism. // *Bone*. 2019. Vol. 119. P. 57-64. doi: 10.1016/j.bone.2018.03.012
9. Kim, S.H.; Plutzky, J. Brown fat and browning for the treatment of obesity and related metabolic disorders. *Diabetes Metab. J*. 2016, 40, 12–21
10. Russell, S.T.; Tisdale, M.J. Antidiabetic Properties of Zinc-2-Glycoprotein in ob/ob Mice. *Endocrinology* 2010, 151,948–957

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000